

MINTAQA YER RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASINI SIRDARYO VILOYATI HUDUDIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI

O'ng'arov Hasan G'ayrat o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti

Iqtisodiyot fakulteti mustaqil izlanuvchisi (Phd.)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13121782>

Yer resurslari bir-biriga bog'liq bo'lgan ko'plab sohalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birinchidan, yer dunyo aholisini oziqlantirish uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jaligi uchun asos yaratadi. U turli ekotizimlar va yashash joylarini joylashtirish orqali biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi, shu bilan yovvoyi tabiat va o'simlik turlarini saqlaydi. Yer, shuningdek, global iqtisodiyotga sezilarli hissa qo'shadigan tog'-kon sanoati, o'rmon xo'jaligi va turizm kabi iqtisodiy faoliyat uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, yer uglerod sekvestratsiyasi orqali iqlim o'zgarishini yumshatishda, suv toshqinlari va qurg'oqchilik kabi tabiiy ofatlarga qarshi bufer hudud sifatida muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, u aholi punktlari, infratuzilmani rivojlantirish va madaniy merosni saqlash uchun joy beradi. Shuning uchun oziq-ovqat xavfsizligi, biologik xilma-xillikni saqlash, iqlim barqarorligi va umumiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun yer resurslarini barqaror boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish muhim ahamiyatga ega (1-jadval). Yer resurslarini muhofaza qilish va ulardan mas'uliyat bilan foydalanish hozirgi va kelajak avlodlar uchun muvozanatli va barqaror rivojlanish uchun juda muhimdir. Oxirgi yillarda mamlakatimizda va shu jumladan Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi qabul qilindi va shu nomli boshqarma tashkil etildi.

1-jadval.

Yer resurslaridan samarali foydalanish borasidagi xorijiy tajribalar.

Davlatlar	Davlat yordami	Qarz berish	Subsidiyalash	Ta'lim	Hamkorlik
AQSH	Ekologik barqaror dehqonchilik amaliyotini subsidiyalash dasturlarini amalga oshirish.	Fermerlarga texnikani modernizatsiya qilish uchun imtiyozli kreditlar ajratish.	Qishloq xo'jaligiga yangi texnologiya va usullarni joriy etish uchun subsidiyalar berish.	Fermerlar uchun tuproqdan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha o'quv seminarlari va kurslarini tashkil etish.	Qishloq xo'jaligi kooperativlari ni tashkil etish va fermerlar o'rtasida tajriba almashishni qo'llab-quvvatlash.
Italiya	Organik dehqonchilikni rivojlantirish uchun davlat tomonidan moliyaviy	Fermer xo'jaliklariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun maxsus	Fermerlarga organik dehqonchilikka o'tish uchun subsidiyalar.	Tuproqqa ishlov berishning agroekologik usullari bo'yicha kurslar va	Resurslarni birgalikda xarid qilish uchun qishloq xo'jaligi klasterlari va uyushmalarini

	yordam ajratish.	kredit dasturlari ajratish.		mahorat darslarini tashkil etish.	shakllantirishni qo'llab-quvvatlash.
Germaniya	Qishloq xo'jaligiga energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish uchun davlat subsidiya dasturlari.	Fermer xo'jaliklariga zamonaviy texnika sotib olish uchun kredit olish imkoniyatini berish.	Tuproq unumdorligini oshirish uchun chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish uchun subsidiyalar.	Innovatsion dehqonchilik va qishloq xo'jaligini boshqarish usullaridan foydalangan holda trening.	Fermerlar o'rtasida tajriba almashish uchun agrotexnoparklar va platformalar yaratishga ko'maklashish.
Angliya	Dehqonchilikning aniq tizimlarini joriy etish va qishloq xo'jaligida jarayonlarni raqamlashtirishda fermerlarni davlat tomonidan qo'llash.	Qishloq xo'jaligida zamonaviy avtomatlashtirish tizimlarini o'rnatish uchun fermerlarga kreditlar ajratish.	Fermer xo'jaliklarida quyosh panellari va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish uchun subsidiyalar.	Barqaror dehqonchilik va tuproq unumdorligini saqlash bo'yicha kurslar va treninglar tashkil etish.	Qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni rivojlantirish uchun davlat-xususiy sheriklikni qo'llab-quvvatlash.
Fransiya	Qishloq xo'jaligi barqarorligini yaxshilash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha loyihalar uchun moliyaviy yordam va subsidiyalar.	Qishloq xo'jaligi korxonalarini infratuzilmasini yaxshilash uchun past foizli kreditlar berish.	Organik dehqonchilik usullariga o'tish va zararkundalarga qarshi biologik kurash uchun subsidiyalar.	Resurslarni boshqarish va ekologik toza dehqonchilik bo'yicha o'quv dasturlari va kurslarini tashkil etish.	Tajriba va texnologiyalar almashish uchun agrosanoat klasterlari hamda sheriklik munosabatlarini shakllantirishga ko'maklashish.
Xitoy	Yerdan foydalanishni optimallashtirish va qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish bo'yicha	Qishloq xo'jaligi texnikasi va texnologiyalarini modernizatsiya qilish uchun qulay kreditlar taqdim etish.	Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalari va barqaror dehqonchilik usullaridan	Fermerlar uchun eng yangi dehqonchilik usullari va tabiiy resurslarni boshqarish	O'zaro tajriba almashish va qishloq xo'jaligi materiallarini xarid qilish uchun kooperativlar

	tadbirlar va dasturlarni amalga oshirish.		foydalanish uchun davlat yordami va subsidiyalar.	bo'yicha kurslar va treninglar tashkil etish.	va fermerlar uyushmalarini tashkil etishga ko'maklashish.
Janubiy Koreya	Qishloq xo'jaligini grantlar va subsidiyalar orqali qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish dasturlarini amalga oshirish.	Fermer xo'jaliklariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillash-tirish uchun maxsus kredit liniyalari ajratish.	Organik dehqonchilikka o'tish va organik yetishtirish usullaridan foydalanish uchun subsidiyalar.	Zamonaviy texnologiyalar va barqaror qishloq xo'jaligi bo'yicha o'quv dasturlari va mahorat darslarini tashkil etish.	Qishloq xo'jaligini rivojlantirish va tajriba almashish uchun qishloq xo'jaligi kooperativlari va uyushmalarini tashkil etishga ko'maklashish.

Ammo, bular bilan birga, Strategiyada belgilangan qator tadbirlarni o'z vaqtida va samarali ro'yobga chiqarishga ta'sir qilayotgan muammolar ham mavjud. Shu jumladan, yerlarni o'zlashtirishda davlat-xususiy sherikchilik qoidalari to'g'ri yo'lga qo'yilmagan, qishloq xo'jaligi sohasiga xususiy investitsiya kiritish masalasiga oid muammolar to'liq o'z yechimini topmagan. Paxta xom-ashyosini yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari bilan paxta-to'qimachilik klasterlari o'rtasida shartnomaviy munosabatlar to'g'ri yo'lga qo'yilmagan va boshqalar. Shu kabi muammolarni bartaraf qilish uchun ilg'or xorij mamlakatlarining mazkur sohadagi tajribasini o'rganish va uni mamlakatimiz hududida qo'llash vazifasi juda muhimdir. Quyida bir nechta xorij mamlakatlarining sohadagi tajribasini o'rgangan holda Sirdaryo viloyati hududida qo'llash imkoniyatlariga baho beramiz.

Saudiya Arabistoni tajribasi:

Saudiya Arabistoni cho'l hududlarida suvdan samarali foydalanish va qurg'oqchil sharoitlarda ekinlarni sug'orish uchun qulay bo'lgan keng ko'lamli markazlashtirilgan irrigatsiya tizimlarini joriy qildi. Bu tizimlar suvni aylana shaklida to'g'ridan-to'g'ri ekinlarga yetkazib beradi, bug'lanish va suv oqimini kamaytirish orqali suv samaradorligini oshiradi. Tuproqning sho'rlanishini boshqarishda Saudiya Arabistoni kabi qurg'oqchil hududlarda bug'lanishning yuqori darajasi jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Tuproqning sho'rlanishini samarali boshqarish uchun sug'orishni to'g'ri rejalashtirish, sho'rlarni tozalash uchun yuvish, sho'rga chidamli ekinlardan foydalanish kabi usullar qo'llaniladi. Bundan tashqari, yaxshilangan tuproq drenaji va organik moddalar qo'shilishi sho'rlanish muammolarini yumshatish va tuproq sifatini saqlashga yordam beradi. Ekin tanlash va almashlab ekishda Saudiya Arabistoni xurmo, sitrus mevalari va turli donlar kabi qurg'oqchil sharoitga mos ekinlarni tanlashga e'tibor qaratdi. Ekinlarni almashlab ekish davri tuproq ozuqa moddalarini saqlash va suv resurslarini samarali boshqarish uchun qo'llaniladi. Texnologik innovatsiyalarda ilg'or qishloq xo'jaligi texnologiyalari, jumladan, masofadan zondlash va GIS (Geografik axborot tizimi)ni o'zlashtirish resurslardan foydalanishni optimallashtirish va hosildorlikni oshirishga yordam beradi. Issiqxona dehqonchiligi kabi boshqariladigan qishloq

xo'jaligi sohasi ham yuqori qiymatli ekinlarni yetishtirish uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Saudiya Arabistonining cho'l dehqonchiligi va sho'rlanishga qarshi texnologiyalari bo'yicha tajribasi boshqa qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil hududlar, jumladan, Sirdaryo viloyati uchun ham qimmatli saboqlar beradi. Mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan shunga o'xshash strategiyalarni qabul qilish qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirishga, suv resurslarini barqaror boshqarishga va qiyin sharoitlarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Qishloq xo'jaligi bozorida yalpi ishlab chiqarish qiymati 2024-yilda 14,29 milliard yevroni tashkil etishi prognoz qilinmoqda va yillik 2,99% o'sish sur'ati kutilmoqda. Natijada yalpi ishlab chiqarish qiymati 2029-yilda 16,56 milliard yevroni tashkil qiladi.¹

Isroil tajribasi:

Isroil qurg'oqchil iqlimi va cheklangan yer maydoniga qaramay, qishloq xo'jaligi hosildorligida sezilarli yutuqlarga erishdi. Isroil yerlarining atigi 20% ga yaqini haydashga yaroqli, ammo mamlakat qishloq xo'jaligi texnologiyasi va suv xo'jaligi bo'yicha jahon yetakchisiga aylandi. Isroilning ilg'or sug'orish texnikasi, jumladan, tomchilatib sug'orish dehqonlarga minimal suv sarflagan holda yuqori hosil olish imkonini berdi. Bundan tashqari, Isroil chuchuk suvga bo'lgan ehtiyojining katta qismini O'rta Yer dengizi suvini chuchuklashtirish orqali qondiradi va qishloq xo'jaligida foydalanish uchun chuchuk suv manbalariga bosimni kamaytiradi. Isroil Yaqin Sharqda joylashgan kichik davlat bo'lib, g'arbda O'rta yer dengizi, sharqda Iordaniya va janubi-g'arbda Misr bilan chegaradosh. Qurg'oqchil iqlimi va cheklangan yer maydoniga qaramay, Isroil qishloq xo'jaligi innovatsiyalari, texnologiya va suvni boshqarish bo'yicha jahon yetakchisi sifatida paydo bo'ldi. Yerining atigi 20% ga yaqini dehqonchilik yerlari deb hisoblangan Isroil geografik cheklovlarni yengib o'tib, oziq-ovqat ishlab chiqarishda o'zini-o'zi ta'minlaydi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yirik eksportchisiga aylandi(1-rasm). Isroilning qishloq xo'jaligidagi muvaffaqiyatiga turtki bo'lgan asosiy omillardan biri bu uning ilg'or sug'orish usullarini, xususan, tomchilatib sug'orishni o'zlashtirishidir. Tomchilatib sug'orish suvni to'g'ridan-to'g'ri o'simliklarning ildizlariga nazorat qilinadigan miqdorda yetkazib beradi, suv isrofgarchiligini minimallashtiradi va samaradorlikni oshiradi.

1-rasm.

Isroil davlati yer fondi tarkibi.²

¹ Statista Market Forecast (CAGR 2024).

² CIA World Factbook

Suv taqsimotini aniq tartibga solish orqali isroillik fermerlar yomg'ir cheklangan qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil hududlarda ham ekinlarning o'sishi va hosildorligini optimallashtirishi mumkin. Isroilning chuchuk suvga bo'lgan ehtiyojlarini, shu jumladan qishloq xo'jaligida suvga bo'lgan talabni qondirish qobiliyati uning keng ko'lamli chuchuklashtirish infratuzilmasi tufayli sezilarli darajada yaxshilanadi. O'rta yer dengizi suvini chuchuk suvga aylantirish qishloq xo'jaligi va maishiy sohani ishonchli va barqaror suv manbasi bilan ta'minlaydi. Bu suvli qatlamlar va yer usti suv havzalari kabi cheksiz chuchuk suv manbalariga bo'lgan ishonchni kamaytiradi va shu orqali tabiiy resurslarni tejaydi va suv tanqisligining qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ta'sirini yumshatadi.

Qishloq xo'jaligi sohasidagi o'zgarishlar tufayli Isroil taxminan 95% oziq-ovqat xavfsizligi indeksiga erishdi. Qishloq xo'jaligi Isroil yalpi ichki mahsulotiga muhim hissa qo'shmoqda va taxminan 2,3% ni tashkil etdi. Isroilning umumiy ishchi kuchining taxminan 2,6% qishloq xo'jaligi sohasida band. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik moliya institutlari Isroil iqtisodiyoti o'sishda davom etishini kutmoqda.³

Ekin yetishtirishdagi innovatsiyalar: Ilg'or sug'orish va suvni boshqarish amaliyotiga qo'shimcha ravishda, Isroil qishloq xo'jaligi sohasidagi tadqiqotlar va ishlanmalarga ekinlarni yetishtirish texnikasini yaxshilash va hosildorlikni oshirish uchun katta miqdorda sarmoya kiritadi. Ushbu innovatsiyalar isroillik fermerlarga yuqori hosil olish va qiyin sharoitlarda qishloq xo'jaligi barqarorligini saqlab qolish imkonini beradi. Qishloq xo'jaligi texnologiyalari eksportida Isroil qishloq xo'jaligi texnologiyasi va suvni boshqarish bo'yicha tajribasini shu kabi muammolarga duch kelayotgan dunyo mamlakatlariga eksport qilishga olib keldi. Xalqaro hamkorlik va texnologiya transferi dasturlari orqali Isroil qishloq xo'jaligi sohasida o'zining ilg'or tajribalari, innovatsiyalari va yechimlari bilan o'rtoqlashadi va shu orqali global oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligi rivojlanishiga hissa qo'shadi. Isroilning yer resurslaridan samarali foydalanishi uning innovatsiyalar, texnologiya va suv boshqaruvi orqali ekologik cheklovlarni yengib o'tish va qishloq xo'jaligi unumdorligi va barqarorligiga erishish qobiliyatini ko'rsatadi. Ilg'or sug'orish texnikasidan foydalangan holda, Isroil o'zining qurg'oqchil landshaftini samarali qishloq xo'jaligi yerlariga aylantirdi va yer resurslaridan samarali foydalanish namunasiga aylandi. Oziq-ovqat va suvga global talab ortib borar ekan,

³ WorldAtlas.

Isroil tajribasi suv tanqis bo'lgan hududlarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidagi muammolarni hal qilishga intilayotgan mamlakatlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Sirdaryo viloyati hududida Isroil va Saudiya Arabistonining muvaffaqiyatlaridan o'rnak olish bilan birga, texnologiya va strategiyalarni mahalliy sharoitlarga, jumladan, tuproq turlariga, ekinlar afzalliklariga va ijtimoiy-iqtisodiy omillarga moslashtirish juda muhimdir. Sirdaryo viloyatida tomchilatib sug'orish va suvni tuzsizlantirish kabi texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun mahalliy salohiyatni oshirish va bilimlarni uzatishga sarmoya kiritish juda muhimdir. Barqaror suvni boshqarish amaliyotini targ'ib qiluvchi, texnologik innovatsiyalarni rag'batlantiradigan va infratuzilmaga investitsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi siyosat va me'yoriy-huquqiy bazalarni faollashtirish uzoq muddatli muvaffaqiyat kalitidir. Yuqoridagi davlatlarning tomchilatib sug'orish va tuzsizlantirish bo'yicha tajribasidan foydalanish orqali Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish, suv xavfsizligini yaxshilash va murakkab ekologik sharoitlarga qaramay, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-son Farmoni.
2. Kramer, I., Tsairi, Y., Roth, M.B., Tal, A. and Mau, Y., 2022. 'Effects of population growth on Israel's demand for desalinated water.' npj Clean Water.
3. Israel Water Authority, 2018. Hydrological data Mountain Aquifer.
4. Tenne, A., 2010. Sea Water Desalination in Israel: Planning, Coping with Difficulties, and Economic Aspects of Long-term Risks. Israel Water Authority – State of Israel Desalination Division.
5. Roth, M.B. and Tal, A, 2022. 'The ecological tradeoffs of desalination in land-constrained countries seeking to mitigate climate change.' Desalination.
6. Agriculture in Saudi Arabia Market Report (2023-2028)